

KURASHCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONIDA JISMONIY, TEXNIK, TAKTIK VA PSIXOLOGIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18998131>

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada erkin kurash mashg'ulotlari jarayonida sportchilarda shakllantirilishi zarur bo'lgan asosiy sifatlarning nazariy asoslari yoritiladi. Jumladan, jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlikning o'zaro bog'liqligi hamda ularni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqola jismoniy tarbiya o'qituvchilari, sport murabbiylari hamda kurash sohasida ilmiy-tadqiqot olib borayotgan mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются теоретические основы основных качеств, которые спортсмены должны развивать в процессе тренировок по вольной борьбе. В частности, анализируется взаимосвязь физической, технической, тактической и психологической подготовки, а также механизмы их развития. Статья предназначена для учителей физкультуры, спортивных тренеров и специалистов, проводящих научные исследования в области борьбы.

ANNOTATION. This article covers the theoretical foundations of the main qualities that athletes need to develop during freestyle wrestling training. In particular, the interrelation of physical, technical, tactical and psychological preparation and the mechanisms for their development are analyzed. The article is intended for physical education teachers, sports coaches and specialists conducting scientific research in the field of wrestling.

Kalit so'zlar: erkin kurash, mashg'ulot jarayoni, jismoniy sifatlar, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik.

Ключевые слова: Вольная борьба, тренировочный процесс, физические качества, техническая подготовка, тактическая подготовка, психологическая подготовка, выносливость, ловкость, гибкость.

Keywords: freestyle wrestling, training process, physical qualities, technical preparation, tactical preparation, psychological preparation, endurance, agility, flexibility.

Kurash — bu ikki nafar quolsiz sportchi o'rtasida ma'lum qoidalar asosida, maxsus texnik harakatlar yordamida olib boriladigan yakka kurash turi hisoblanadi. Kurash ko'plab mamlakatlarda yashovchi xalqlarning milliy sport turlaridan biri sifatida tarixan shakllangan. Kurash mashg'ulotlari azaldan erkaklarda kuch, chaqqonlik, bardoshlilik va jasorat kabi sifatlarni rivojlantirish vositasi bo'lib xizmat qilgan.

Tarixiy jarayon davomida turli xalqlarda kurash texnikasining shakllanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Mazkur farqlar natijasida kurashning bir nechta mustaqil turlari ajralib chiqqan. Jumladan, yunon-rum (klassik) kurashi, erkin kurash, sambo, zyudo va boshqa kurash turlari shakllangan. 1904-yildan boshlab erkin kurash Olimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan. Shundan buyon ushbu sport turi yuqori darajada rivojlanib, ko'plab mamlakatlarda ommaviy va professional sport turi sifatida keng tarqalgan.

Erkin kurash boshqa kurash turlari singari bevosita jismoniy kontaktga asoslangan bo'lib, vaqt bilan chegaralangan bellashuv jarayonini o'z ichiga oladi. Har bir jang sportchi uchun yuqori emotsional zo'riqish, fazo-vaqt omillarini tezkor baholash, murakkab taktik vazifalarni

hal qilish, hujum va himoya harakatlari o'rtasida tezkor o'tish kabi murakkab sharoitlarda kechadi.

Shu bois erkin kurashchilarni tayyorlash jarayonida jismoniy, texnik, taktik va psixologik sifatlarni kompleks ravishda rivojlantirish muhim ilmiy-metodik ahamiyatga ega.

Texnik va taktik tayyorgarlikning ahamiyati

Zamonaviy sport rivojlanish bosqichida sportchining texnik va taktik tayyorgarligi hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Bu, birinchidan, xalqaro sport maydonida raqobatning keskin ortib borishi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, musobaqa qoidalarining doimiy takomillashuvi natijasida bellashuv sharoitlarining tez-tez o'zgarib turishi sportchilardan yuqori darajadagi moslashuvchanlikni talab qiladi.

Texnik harakatlar dastlab maneken (qo'g'irchoq) bilan o'rganiladi. Bu bosqichda harakatning biomekanik tuzilishi, to'g'ri amplituda va koordinatsiya asoslari shakllantiriladi. Keyingi bosqichda sherik bilan ishlashga o'tiladi. Bu jarayonda yiqilish texnikasi va o'zini sug'urtalash malakalari alohida e'tibor talab qiladi. Aynan o'quv-janglar jarayonida texnik harakatlar mukammallashtiriladi, ularning tezligi va aniqligi oshiriladi. Kurashchining taktikasi quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: aniq texnik harakatlarni amalga oshirish; alohida bellashuvni olib borish strategiyasi; musobaqani umumiy reja asosida tashkil etish.

Taktika mohiyatan sportchining raqibning individual xususiyatlari va vaziyat omillarini hisobga olgan holda quyidagilarni tanlab, ma'lum ketma-ketlikda bajarishidan iborat: harakat tuzilmasidagi individual operatsiyalar;

bellashuv tuzilmasidagi alohida harakatlar;

musobaqa tuzilmasidagi individual xulq-atvor komplekslari.

To'g'ri tashkil etilgan taktik faoliyat minimal energiya sarfi bilan maksimal natijaga erishishni ta'minlaydi.

Chidamlilik va kuch sifatlarini rivojlantirish

Kurashchi uchun umumiy chidamlilik va kuch chidamliligi yetakchi jismoniy sifatlar hisoblanadi. Kuch chidamliligi — bu nisbatan uzoq davom etuvchi va sezilarli darajadagi mushak zo'riqishlari natijasida yuzaga keladigan charchoqqa qarshilik ko'rsatish qobiliyatidir.

Mushak faoliyati xususiyatiga ko'ra kuch chidamliligi: dinamik, statik, turlarga ajratiladi.

Dinamik chidamlilik siklik va asiklik faoliyatga xos bo'lib, masalan, takroriy tirsak bukib-yozish mashqlari yoki maksimal kuch imkoniyatining 20–50 % og'irligida shtanga bilan o'tirib-turish mashqlari orqali rivojlantiriladi.

Statik chidamlilik esa ma'lum pozitsiyada mushak zo'riqishini saqlab turish bilan bog'liq faoliyatlarda shakllanadi. Masalan, gimnastik halqalarda qo'llarni yon tomonga yozib ushlab turish yoki to'pponcha bilan nishonga olishda qo'lni harakatsiz ushlab turish mashqlari bunga misol bo'la oladi.

Umumiy chidamlilikni rivojlantirish uzoq masofalarga yugurish orqali amalga oshiriladi. Bunda sportchining nafas olish tizimi ham samarali rivojlanadi. Shuningdek, regbi elementlari asosida tashkil etilgan basketbol kabi harakatli o'yinlar ham umumiy chidamlilikni oshirishda foydalidir.

Chaqqonlik va egiluvchanlikning o'zaro bog'liqligi

Chaqqonlik kurashchining muhim sifatlaridan biridir. U muntazam mashg'ulotlar jarayonida harakatlar xilma-xilligi va ularni vaziyatga mos ravishda qo'llash qobiliyati ortishi

orqali shakllanadi. Harakat repertuari qanchalik keng bo'lsa, sportchi bir harakatdan boshqasiga tezroq o'ta oladi va yuqori samaradorlikka erishadi.

Chaqqonlikni rivojlantirishning eng samarali vositalari: sherik bilan o'quv-janglar, gimnastika mashqlari, akrobatik mashqlar, imitatsion va maxsus mashqlar.

Chaqqonlik egiluvchanlik bilan uzviy bog'liq. Dastlab qaraganda egiluvchanlik kurash uchun ikkilamchi sifatdek tuyulishi mumkin, biroq amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, aynan yaxshi rivojlangan egiluvchanlik texnik harakatlarni keng amplitudada va yuqori aniqlikda bajarish imkonini beradi.

Egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlar uch turga bo'linadi: cho'zilish mashqlari; keng amplitudali harakatlar; akrobatik xarakterdagi mashqlar.

Cho'zilish mashqlarini bajarishda og'riq paydo bo'lmasligi muhim metodik talab hisoblanadi. Egiluvchanlik mushaklarni o'z vaqtida bo'shashtirish qobiliyati bilan uyg'unlashganda texnik harakat bajarishda kuch qo'llash yo'lini uzaytiradi hamda harakat tezligini oshiradi. Egiluvchanlikni rivojlantirish mashqlari doimiy va muntazam ravishda, har kuni va har bir mashg'ulotda bajarilishi zarur.

Psixologik tayyorgarlikning o'rni

Zamonaviy sport sharoitida psixologik tayyorgarlik alohida ahamiyat kasb etadi. Uning ayrim elementlari ilgari ham mashg'ulot jarayonida qo'llanilgan bo'lsa-da, 1956-yilda sport psixologiyasi bo'yicha o'tkazilgan Birinchi Butunittifoq yig'ilishida sportchining psixologik tayyorgarligi muammosi mustaqil yo'nalish sifatida e'tirof etilgan va kompleks pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qarala boshlangan.

Bugungi kunda yuqori malakali sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligi deyarli teng darajada shakllangan bo'ladi. Bunday sharoitda musobaqa natijasini ko'pincha aynan psixologik tayyorgarlik belgilaydi.

Mas'uliyatli musobaqalarda sportchining ruhiy barqarorligi, irodaviy sifatleri, emotsional nazorati va shaxsiy xususiyatlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ambitsiyalilik, emotsional tetiklik, o'ziga ishonch va yuqori motivatsiya ko'pincha jismonan yoki texnik jihatdan kuchliroq raqib ustidan g'alaba qozonishga olib keladi.

Kurashchilarni tayyorlash jarayonida jismoniy, texnik, taktik va psixologik sifatlarni bir butun tizim sifatida rivojlantirish zarur. Ushbu sifatlarning birortasini yetarlicha rivojlantirmaslik sport natijalarining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun mashg'ulot jarayoni ilmiy asoslangan, tizimli va kompleks yondashuv asosida tashkil etilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Газиявдибиров М.Г. Yuqori malakali erkin kurashchilarni musobaqaoldi tayyorgarlik bosqichlarida tezkor-kuch yo'nalishidagi vositalar tuzilmasi. – M.: Yevropa, 2016. – 239 b.
2. Голиус С.Т. Tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulot yuklamasining samaradorligi. // Ijodiy yo'nalish talabalari jismoniy tarbiyasi. – 2003. – № 4.
3. Новиков А.А. Sport mahorati asoslari. – M.: Akademiya, 2003. – 198 b.